

RASPOREĐIVANJE BRODOVA NA PRISTAJALIŠTA PRIMENOM PROŽDRLJIVIH HEURISTIČKIH ALGORITAMA

SOLVING THE BERTH ALLOCATION PROBLEM USING GREEDY HEURISTIC ALGORITHMS

MILICA BABIĆ¹, MILOŠ NIKOLIĆ², IVANA VUKIĆEVIĆ BIŠEVAC³

¹ Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, babimilica16@yahoo.com, 0009-0003-8182-7279

² Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, m.nikolic@sf.bg.ac.rs, 0000-0001-5892-8248

³ Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, i.vukicevic@sf.bg.ac.rs, 0000-0003-2254-3885

Rezime: Sa porastom prometa na kontejnerskim terminalima i sa konstantnim povećanjem nosivosti kontejnerskih brodova, dolazi do zagušenja u lukama prilikom pristajanja brodova. Problem raspoređivanja brodova na pristajališta, predstavljen u ovom radu, za cilj ima minimiziranje vremena koje brodovi provedu u luci. Smanjenjem tog vremena, smanjuju se i ukupni troškovi koje brod ima, što je veoma važno. Predstavljena su dva proždrljiva heuristička algoritma za rešavanje dinamičkog problema raspoređivanja brodova na pristajališta. Kao rešenje problema se dobijaju se informacije koji brod bi trebalo rasporediti na koje pristajalište u kom trenutku. Sva testiranja vršena su na primerima iz literature. Dobijeni rezultati predloženim heurističkim algoritmima upoređeni su međusobno, kao i sa rezultatima iz literature. Na osnovu testiranja može se zaključiti da se predloženim algoritmima može doći do kvalitetnih rešenja za veoma kratko vreme rada računara.

Ključne reči: Problem dodeljivanja pristajališta, heuristički algoritmi.

Abstract: The increase in traffic at container terminals, as well as a constant rise in the capacity of container ships, leads to congestion in ports upon the arrival of ships. The Berth Allocation Problem, which is presented in this paper, aims to minimize the time ships spend in the port. In addition to reducing this time, there is also a reduction in the total cost for the ship, which is very important. Two greedy heuristic algorithms are presented to solve the dynamic Berth Allocation Problem. The results provide a solution showing the specific ship that should be assigned to the berth. The obtained results were compared with those previously reported in the literature. Furthermore, the performance of the two algorithms proposed in this paper was compared in order to show their effectiveness.

Keywords: Berth Allocation Problem, heuristic algorithms.

1. UVOD

Prevoz robe pomorskim putem važan je za međunarodnu trgovinu. Prema podacima UNCTAD-a, međunarodni pomorski transport čini 80% ukupnog svetskog transporta. Vrednost kontejnerskog pomorskog transporta u 2024. godini iznosi približno 9,5 triliona američkih dolara (Statista, 2025). U porastu je broj kontejnerskih brodova kao i njihova nosivost. Tokom 2024. godine globalna flota kontejnerskih brodova dostigla je nosivost od oko 30 miliona TEU kontejnera. Brodske kompanije sa najvećom flotom su MSC i Maersk, a slede ih kompanije CMA CGM, Cosco i Hapag-Lloyd (Statista, 2025). Trenutno najveći kontejnerski brodovi imaju nosivost preko 24000 kontejnera. Ova velika plovila su znatno uticala na smanjenje cena transporta robe, ali takođe zahtevaju i velika infrastrukturna ulaganja. Moraju se ulagati sredstva u povećanje pretovarne propusne sposobnosti luka što podrazumeva nabavku većih i savremenijih pretovarnih uređaja, kao i povećanje akvatorija i operativne obale.

Prethodno navedeno uzrokuje i porast prometa u lukama. Kontejnerski terminali su posebno opremljeni za pretovar sa brodova u kamione i vozove ili druga vozila specijalizovana za prevoz kontejnera za dalje skladištenje u luci (Radmilović, 2002). Terminal može posedovati nekoliko pristajališta. Organizacija rada terminala može podrazumevati da svi brodari dele ista pristajališta ili neka broderska kompanija može

zakupiti određeno pristajalište. Lučki operateri imaju za cilj da maksimalno iskoriste lučku infrastrukturu i suprastrukturu, dok je brodarima u interesu da što kraće čekaju na opslugu i da budu što brže opsluženi.

U ovom radu predstavljen je problem raspoređivanja brodova na pristajališta (eng. Berth Allocation Problem). U drugom poglavlju detaljno je opisana sama priroda problema, dok treće poglavlje donosi pregled literature koja se bavi ovim temom. Četvrto poglavlje posvećeno je predstavljanju dva heuristička proždrljiva algoritma. U petom poglavlju su prikazani rezultati testiranja razvijenih algoritama, kao i njihovo poređenje sa stvarnim podacima iz luke Đoja Tauro.

2. PROBLEM RASPOREĐIVANJA BRODOVA NA PRISTAJALIŠTA

Problem raspoređivanja brodova na pristajališta jedan je od glavnih operativnih problema u lukama jer ima za cilj raspoređivanje brodova na pristajališta tako da se ispune određeni kriterijumi. Raspoređivanje lučke suprastrukture zavisi od rešenja ovog problema. Ovo može da ima veliki značaj u lukama u kojima postoji više pristajališta za kontejnerske brodove. Dobro organizovano raspoređivanje brodova ima suštinski značaj za troškove i nivo usluge u luci. Cilj je formirati raspored brodova čije se pristajanje očekuje u narednom periodu tako da se minimizira ukupno vreme koje svi brodovi provedu u luci. Ovo vreme se računa od dolaska broda u luku do završetka procesa pretovara.

Postoji nekoliko podela ovog problema koje su naveli u svom radu Bierwirth i Meisel (2014). Prva podela se pravi prema ograničenjima koja se javljaju na terminalima, odnosno pristajalištima. Diskretni problem podrazumeva da postoji konačan broj pristajališta na koje brodovi mogu pristati i najviše jedno plovilo se može opsluživati na određenom pristajalištu u određeno vreme. Kontinualni problem podrazumeva da brodovi mogu pristajati dužinom cele operativne obale. Kod hibridnog problema operativna obala je podeljena na pristajališta, ali brodovi mogu da koriste istovremeno jedno pristajalište ili jedan brod može zauzeti više od jednog pristajališta ako je to potrebno. Poslednja kategorija ove podele je slučaj kada brod zbog svojih karakteristika ne može pristati na svako pristajalište, pa se mora napraviti plan pristajanja broda shodno karakteristikama broda i pristajališta. Druga važna podela je na statičke i dinamičke probleme raspoređivanja brodova na pristajališta. Statički problem raspoređivanja brodova na pristajališta podrazumeva da se u trenutku kada pristajališta počinju sa opsluživanjem svi brodovi već nalaze u luci. Dinamički problema raspoređivanja uzima realniju pretpostavku, a to je da neki brodovi mogu doći u luku i nakon što pristajališta počnu sa radom, odnosno tokom opsluge nekih brodova koji su ranije već stigli u luku.

Većina modela se bazira na minimiziranju vremena koje brodovi provedu u luci. To se postiže minimiziranjem vremena čekanja na pretovar, kao i smanjenjem vremena koje brod provede na pretovaru, što dovodi i do smanjenja broja brodova koji sa zakašnjenjem napuštaju pristajalište. Takođe može se uzeti u obzir i da neki brod stigne ranije nego što je bilo planirano. Pored minimiziranja vremena, postoje i modeli u kojima se nastoji da redukuju operativne troškove optimizacijom korišćenja resursa poput kranova, pretovarnih uređaja, vozila, ljudstva. Postoje i formulacije gde se u obzir uzima udaljenost pristalog broda od skladišta gde će se smeštati kontejneri pa se pokušava napraviti plan pristajanja brodova tako da im skladište bude što bliže. U ovom radu rešavan je diskretni dinamički problem raspoređivanja brodova na pristajališta, sa ciljem da se minimizira ukupno vreme koje brodovi provode u luci.

3. PREGLED LITERATURE

Sa proučavanjem problema se počelo '90 ih godina 20. veka. Imai i drugi (1997) su formulisali diskretni statički problem tako da se minimizira ukupno vreme provedeno u luci. Imai i drugi (2001) formulisali su dinamički problem raspoređivanja brodova na pristajališta, slično su kasnije radili Monaco i Sammarra (2007). Zbog složenosti razmatranog problema autori su za rešavanje koristili Lagranževe relaksacije. Kontinualni problem pomoću Lagranževe relaksacije rešavali su Park i Kim (2002). Eksperiment je prikazao rezultate primenjivosti ove metode koja podrazumeva da postoji manje od 20 plovila. Kim i Moon (2003) su nastavili rešavanje ovog problema. Formulisali su model celobrojnog linearnog programiranja koji može da reši slučaj kada je u planiranje uključeno 7 brodova i 3 dana planiranja. Cordeau i drugi (2005) su rešavali dinamički, diskretni problem alokacije pristajališta. Imai i drugi (2005) su rešavali kontinualni problem raspoređivanja pomoću heuristike. Dai i drugi (2007) su problem raspoređivanja na pristajališta podelili na dva dela. Prvi problem je podrazumevao minimizaciju troškova koji se stvaraju zbog utrošenog vremena, dok je drugi problem podrazumevao minimizaciju troškova prostora. Imai i drugi (2008) proučavali su problem uključujući posebna ograničenja zbog ograničene proizvodnosti operativne obale, pa su plovila, za koja se prognoziralo dugo vreme čekanja na pretovar, izmeštana na neki drugi terminal. Lee i drugi (2010) su rešavali kontinualni dinamički problem alokacije vezova pomoću "Greedy Randomized Adaptive Search

Procedure”. Nikolić i Teodorović (2017) predložili su nove matematičke formulacije za dinamički diskretni problem dodeljivanja pristajališta brodovima. Poslednjih godina formulisanju i rešavanju problema raspoređivanja brodova na pristajališta posvećena je takođe značajna pažnja. Razvijene su razni modeli linearnog (Chang i Tsai, 2024) i fazi linearnog programiranja (Pérez-Cañedo i drugi, 2020) (Oudani i Benghalia, 2022).

4. PROŽDRLJIVI HEURISTIČKI ALGORITMI

Proždrljivi heuristički algoritmi služe za rešavanje problema kombinatorne optimizacije. Ovi algoritmi uglavnom daju dobra, ali ne i optimalna, rešenja problema koji se razmatra. Njihovo korišćenje ima smisla ako bi rešavanje problema egzaktnim algoritmima (koji daju uvek optimalna rešenja) trajalo neprihvatljivo dugo. Proždrljivi heuristički algoritmi se izvršavaju u iteracijama, gde se u svakoj iteraciji nadograđuje jedan deo rešenja problema. Nadogradnja problema se vrši tako što se bira deo rešenja kojim će se postići najbolji uticaj na kriterijumsku funkciju (najviše će se uvećati u slučaju da se želi njena maksimizacija, ili najmanje će se uvećati ako se želi njena minimizacija). Izvršavanje iteracija se zaustavlja kada se formira kompletno rešenje.

U ovom radu predložena su dva proždrljiva heuristička algoritma kojima se teži dolasku do najmanjeg ukupnog vremena koje brodovi provedu u luci. Terminal je podeljen na tačno određen broj pristajališta. Jedan brod se može dodeliti jednom pristajalištu. Dinamika se ogleda u vremenima dolaska brodova, koja se razlikuju, a cilj je ukupno vreme provedeno u luci bude minimlano. U nastavku teksta na Slikama 1. i 2. prikazani su pseudo kodovi za oba algoritma.

```

Ulaz:
  B:= skup pristajališta; V:= skup brodova

Inicijalizacija:
  Za svako pristajalište  $i \in B$  postavi vreme kada postaje slobodno: slobodno_vreme[i] := 0
  Za svaki brod  $j \in V$  postavi status: opslužen[j] := false

Algoritam:
1. Dok postoji brod  $j \in V$  takav da opslužen[j] = false, ponavljaj:
   a. Odaberi brod  $j$  koji je prvi došao u luku i još nije opslužen
   b. Za svaki  $i \in B$  izračunaj:
      - vreme početka opsluge: početak := max(vreme_dolaska[j], slobodno_vreme[i])
      - vreme završetka opsluge: završetak := početak + trajanje_opsluge[j]
   c. Odaberi pristajalište  $i$  za koje je završetak minimalan
   d. Dodeli brod  $j$  pristajalištu  $i$ :
      - slobodno_vreme[i] := završetak
      - opslužen[j] := true
2. Izračunaj ukupno vreme koje su svi brodovi proveli u luci:
   ukupno_vreme :=  $\sum (vreme\_završetak[j] - vreme\_dolaska[j])$  za sve  $j \in V$ 

Izlaz:
  ukupno_vreme
  
```

Slika 1: Pseudo kod za prvi proždrljivi algoritam

```

Ulaz:
  B:= skup pristajališta; V:= skup brodova

Inicijalizacija:
  Za svako pristajalište  $i \in B$  postavi vreme kada postaje slobodno: slobodno_vreme[i] := 0
  Za svaki brod  $j \in V$  postavi status: opslužen[j] := false

Algoritam:
1. Dok postoji brod  $j \in V$  takav da opslužen[j] = false, ponavljaj:
   a. Za svaki brod  $j \in V$  koji još nije opslužen i za svako pristajalište  $i \in B$  izračunaj:
      - početak := max(vreme_dolaska[j], slobodno_vreme[i])
      - završetak := početak + trajanje_opsluge[j]
   b. Odaberi par  $(j, i)$  za koji je završetak minimalan
   c. Dodeli brod  $j$  pristajalištu  $i$ :
      - slobodno_vreme[i] := završetak
      - opslužen[j] := true
2. Izračunaj ukupno vreme koje su svi brodovi proveli u luci:
   ukupno_vreme :=  $\sum (vreme\_završetak[j] - vreme\_dolaska[j])$  za sve  $j \in V$ 

Izlaz:
  ukupno_vreme
  
```

Slika 2: Pseudo kod za drugi proždrljivi algoritam

5. REZULTATI TESTIRANJA PREDLOŽENIH ALGORITAMA

U ovom poglavlju su predstavljene rezultati testiranja predloženih algoritama. Testiranja su izvršena na dva skupa primera I2 i I3. Skup I2 sadrži 10 primera označenih kao "nxm-c" gde je n broj brodova, m je broj pristajališta, a c je redni broj primera ($c = 1, \dots, 10$). Skup I3 sadrži 30 primera označenih kao "ic", gde je $c = 1, \dots, 30$. Broj brodova $n = 60$, dok je broj pristajališta $m = 13$. Podaci navedeni u ovim primerima su realni

podaci iz luke Đoja Tauro i korišćeni su već u literaturi. Predloženi algoritmi su razvijeni u Net Beans 8.2. IDE editoru programskog jezika Java. Sva testiranja su izvršena na računaru sledećih karakteristika Intel(R) Core(TM) i5-3470, CPU 3.2. GHz, 8GB RAM memory. Vremena rada računara za oba algoritma pri rešavanju svih primera bila su zanemarljivo mala (manja od jedne sekunde). U narednim poglavljima prikazani su delimični rezultati za najsloženije primere iz obe grupe.

5.1. Upoređivanje rezultata prvog heurističkog algoritma i tabu pretraživanja

U prvom slučaju upoređeni su rezultati prvog predloženog heurističkog algoritma u ovom radu i T2S (eng. Time based Tabu Search) tabu pretraživanja (Slika 3.) predstavljenog u radu Cordeau i drugi (2005).

Slika 3: Uporedni prikaz vrednosti Proždrljivog algoritma i Tabu pretraživanja

Upoređivanjem dobijenih rezultata dolazi se do zaključka da su rezultati dobijeni ovim proždrljivim algoritmom lošiji. Prosečna vrednost odstupanja dobijenih rezultata je 13,76%.

5.2. Upoređivanje rezultata drugog heurističkog algoritma i tabu pretraživanja

Sledeće je predstavljena analiza rezultata dobijenih korišćenjem drugog proždrljivog algoritma i T2S (eng. Time based Tabu Search) tabu pretraživanja predstavljenog u radu Cordeau i drugi (2005). Rešenja su data za set primera I2 (Slika 4.). Upoređivanjem dobijenih rezultata dolazi se do zaključka da su rezultati dobijeni ovim proždrljivim algoritmom lošiji. Prosečna vrednost odstupanja dobijenih rezultata je 9,77%.

Slika 4: Uporedni prikaz vrednosti proždrljivog algoritma i tabu pretraživanja

5.3. Upoređivanje rezultata dva proždrljiva algoritma za skup primera I2

U ovom odeljku upoređeni su rezultati proždrljivih algoritama (Slika 5.), predstavljenih u radu, za set primera I2. Za ovaj set primera može se zaključiti da su u većini slučajeva bolji rezultati dobijeni korišćenjem drugog proždrljivog algoritma. Prosečna vrednost za koliko se razlikuju dobijeni rezultati u ovom slučaju je 3,77%.

Slika 5: Uporedni prikaz vrednosti dve proždrljive heuristike i predstavljene u ovom radu za skup primera I2

5.4. Upoređivanje rezultata dva proždrljiva algoritma za skup primera I3

U poslednjem slučaju upoređeni su rezultati dobijeni rešavanjem proždrljivih heurističkih algoritama predstavljenih u ovom radu (Slika 6.) za skup primera I3. Može se zaključiti da se u slučaju ovog skupa primera bolja rešenja dobijaju korišćenjem prvog proždrljivog algoritma. Prosečna vrednost odstupanja među dobijenim rezultatima iznosi 6,63%.

Slika 6: Uporedni prikaz vrednosti dve proždrljive heuristike i predstavljene u ovom radu za skup primera I3

6. ZAKLJUČAK

U radu je predstavljen problem raspoređivanja brodova na pristajališta. Dat je osvrt na ranije radove koji proučavaju ovaj problem, opisan je problem, zatim su predstavljena dva proždrljiva heuristička algoritma za rešavanje problema raspoređivanja brodova na pristajališta i na kraju su analizirani dobijeni rezultati.

Upoređivanje rezultata Tabu pretraživanja i predloženog heurističkog algoritma pokazalo je da metoda tabu pretraživanja daje bolje rezultate. Međutim prosečna vrednost odstupanja između dobijenih rezultata pokazuje da su odstupanja manja korišćenjem drugog predloženog algoritma. Daljim unapređivanjem heurističkog algoritma, u budućnosti bi se moglo doći do mnogo boljih rezultata.

Upoređivanje proždrljivih heurističkih algoritama predstavljenih u ovom radu pokazalo je da u slučaju skupa primera I3 bolje rezultate daje prvi algoritam, dok su za skup primera I2 dobijeni bolji rezultati

korišćenjem drugog algoritma.

LITERATURA

- Bierwirth, C., Meisel F. (2014). A follow-up survey of berth allocation and quay crane scheduling problems in container terminals, *European Journal of Operational Research*, str. 675 – 689.
- Chang, S.-C., & Tsai, J.-F. (2024). An Optimization Approach to Berth Allocation Problems. *Mathematics*. <https://doi.org/10.3390/math12050753>
- Cordeau, J. F., Laporte, G., Legato, P., Moccia, L. (2005). Models and Tabu Search Heuristics for the Berth Allocation Problem, *transportation science* 39 (4), 526-538.
- Dai, J., Lin, W., Moorthy, R., Teo C. (2007). Berth allocation planning optimization in container terminal, *Supply Chain Analysis: A Handbook on the Interaction of Information, System and Optimization*, 69.
- Imai, A., Nishimura, E. and Papadimitriou, S. (2001). The dynamic berth allocation problem for a container port, *Transportation Research* 35B, str. 401–417.
- Imai, A., Sun, X., Nishimura, E., Papadimitriou, S. (2005). Berth allocation in a container port: using a continuous location space approach, *Transportation Research Part B* 39 (3), 199-221.
- Imai, A., Nishimura, E., Papadimitriou, S. (2008). Berthing ships at a multi-user container terminal with a limited quay capacity, *Transportation Research Part E* 44(1), 136-151.
- Lee, D., Chen, J. H., Cao, J. X. (2010). The continuous Berth Allocation Problem: A Greedy Randomized Adaptive Search Solution, *Transportation Research Part E* 46, 1017-1029.
- Kim, K., Moon, K. (2003). Berth scheduling by simulated annealing, *Transportation Research Part B* 37 (6), 541-560.
- Monaco, M., Sammarra, M. (2007). The berth allocation problem: a strong formulation solved by a Lagrange approach, *Transportation science* 41 (2), 265.
- Nikolić M., Teodorović, D. (2017). New mathematical formulations of the dynamic berth allocation problem, *3rd Logistics International Conference, Belgrade, Serbia*, str. 2-7.
- Oudani, M., & Benghalia, A. (2022). Berth Allocation Problem with uncertain arrival and handling times. *International Conference on Sciences of Electronics, Technologies of Information and Telecommunications*, 31–35. <https://doi.org/10.1109/SETIT54465.2022.9875848>
- Park, K., Kim, K. (2002). Berth scheduling for container terminals by using sub-gradient optimization technique, *Journal of the Operational Research Society* 53 (9), 1054-1062.
- Pérez-Cañedo, B., Verdegay, J. L., Rosete, A., & Concepción-Morales, E. R. (2020). Fully Fuzzy Multi-objective Berth Allocation Problem (pp. 261–272). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61705-9_22
- Radmilović, Z. (2002). *Planiranje i razvoj luka i pristaništa (drugo izdanje)*, Beograd, Republika Srbija, Saobraćajni fakultet.
- Statista, *Statistics and Facts about Container Shipping (2025)*